

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Tesis: Efecto de la participación del movimiento scout en las capacidades socioemocionales de sus participantes adolescentes en el departamento de Caldas

Investigadora: Gloria Cristina Duque Ramírez

Director: David Arturo Acosta Silva

Lugar: _____ Fecha: _____

Por medio del presente consentimiento informado, acepto participar en el desarrollo de la tesis doctoral titulada "Efecto de participar del movimiento scout en las capacidades socioemocionales de sus participantes adolescentes del departamento de Caldas". Este proyecto se desarrolla en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE – Universidad de Manizales.

El objetivo de esta fase de la investigación consiste en adaptar y calibrar un instrumento psicológico que ha sido creado y estandarizado en España a nuestro contexto local.

Mi participación consistirá en responder un Test Situacional de Desarrollo de Competencias Socioemocionales, tras recibir las respectivas instrucciones. Me han informado que este cuestionario no presenta mayores contraindicaciones. La única posible incomodidad podría ser una breve exposición a la pantalla durante el tiempo necesario para completarlo.

Se me ha asegurado que los datos obtenidos del test serán tratados de manera confidencial, utilizando un código para garantizar un registro y manejo adecuado de la información. No obstante, en caso de que los resultados del test identifiquen signos de alerta en los participantes, la investigadora tiene la responsabilidad ética de informar a los adultos responsables del menor.

Después de haber leído detenidamente toda la información contenida en este documento, haber recibido explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis inquietudes, y haber dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, manifiesto de manera libre, consciente y voluntaria mi aceptación para participar en esta investigación.

Autorizo expresamente al equipo de investigación a utilizar la información recogida en este estudio para futuros trabajos e investigaciones.

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en este estudio. La investigadora responsable se ha comprometido a proporcionarme información oportuna sobre cualquier condición no prevista que pudiera ser importante para mí bienestar, así como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento que lo considere conveniente, sin necesidad de dar explicaciones. La investigadora responsable me ha asegurado que no seré identificado en las presentaciones o publicaciones derivadas de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial.

Para más información contactar al siguiente número: *****

ACEPTO PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, PARA ELLO, FIRMO:

Nombre: _____

Documento de Identidad: _____

Firma: _____

En caso de ser menor de edad, cuento con la autorización de un padre de familia o acudiente:

Nombre del padre de familia o acudiente: _____

Documento de Identidad: _____

Firma: _____